

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТЫ СОХРАНЕНИЕ ЛЕДНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ДОЛИННОГО ЛЕДНИКА ЗЕРАВШАНА

¹Хомидов А., ²Назрило Ш., ³Хомидов Ф.

¹Начальник отдела гидрометеорологии, защиты ледников, изменения климата и адаптации. Центра изучение ледников Национальной академии наук Таджикистан. Республика Таджикистан, г. Душанбе, 734025, проспект Рудаки, 33, e-mail: Anvar

²Директор Центра изучение ледников Национальной академии наук Таджикистан. Республика Таджикистан, г. Душанбе, 734025, проспект Рудаки, 33

³Старший лаборант отдела экспедиционных и полевых исследований Центра изучение ледников Национальной академии наук Таджикистан. Республика Таджикистан, г. Душанбе, 734025, проспект Рудаки, 33

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151436>

***Аннотация.** В статье рассматриваются проблемы изучения и сохранения ледников с целью расширения научного сотрудничества в области мониторинга и защиты криосферы. Освещены научно-практические работы по выявлению закономерностей распределения гидрометеорологических процессов, а также принятые адаптационные меры по снижению воздействия изменения климата в микроклиматических условиях на примере верховьев реки Зеравшан.*

***Ключевые слова:** ледник, криосфера, гляциология, полигон, сток, климат, адаптация.*

Введение. Сохранение ледников — это не только экологическая, но и экономическая и социальная необходимость. Это вопрос выживания. По оценкам Всемирной службы мониторинга ледников, основанных на данных наблюдений по всему миру, ледники (не считая континентальных ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде) потеряли в общей сложности более 9 триллионов тонн с момента начала учета в 1975 году. Это эквивалентно огромной ледяной глыбе размером с Германию и толщиной 25 метров [1].

На сегодняшний день мир не способен обеспечить предотвращение экстремальных климатических изменений. В XXI веке глобальное потепление превысит 1,5°C и 2°C, если только в этом десятилетии не произойдет значительного сокращения выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов. Результатом бездействия станет дальнейшее потепление, которое приведет к более значительным изменениям в климатической системе, в том числе к учащению и усилению аномальной жары, лесных пожаров, штормов, тропических циклонов, засух, таяния ледников, снежного покрова и вечной мерзлоты, а также повышения уровня моря [2].

Исследования по изменению климата расширились после 1992 годы, особенно после создания Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, 1988). Они охватили многие отдалённые и несхожие области науки, такие, как физика атмосферы, численное моделирование, геология и экономика. МГЭИК продолжает свою работу и издаёт серию трудов [3], которые описывают состояние научного понимания на момент выхода очередного доклада.

Таяние снега и ледников является важными гидрологическими процессами в горных речных бассейнах Центральной Азии, и изменения температуры и осадков из-за изменения климата могут серьезно повлиять на гидрологию и водные ресурсы в этих речных бассейнах в будущем. Долгосрочная доступность воды в Республике Таджикистан особенно чувствительна к изменчивости и изменению климата, поскольку страна расположена в полузасушливом регионе, где постоянные реки поддерживаются в основном талой водой с ледников и снега в горных районах в летний сезон. Таким образом, снегопад и температура воздуха являются ключевыми факторами, определяющими речные потоки, которые обеспечивают водой орошение, выработку гидроэлектроэнергии и водоснабжение в Таджикистане и соседних странах Афганистане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане, а также поддерживают Аральское море [4].

Цель работы — рассмотреть варианты смягчения воздействия изменения климата на криосферу на примере ледника Зеравшан, расположенного в верховьях бассейна реки Зеравшан. В рамках исследования анализируются возможности создания экспериментальных прудов в приледниковой зоне и формирования локальных микроклиматических условий для снижения скорости деградации ледников.

В целях смягчения воздействия изменения климата на криосферу учёные предлагают мероприятия по управлению режимом горных ледников. Искусственное воздействие на облака в разгар лета, при высокой температуре и низкой влажности воздуха, практически невозможно реализовать в данном регионе. Искусственный спуск лавин применяется на некоторых автомобильных перевалах, но в большинстве высокогорных районов Таджикистана он малореализуем. Кроме того, при уменьшении количества твёрдых осадков сокращается и количество лавин, поэтому такой подход не окажет значительного влияния на замедление таяния ледников. Покрытие ледников теплоизоляционными материалами (например, специальными плёнками) проводится в отдельных пилотных районах в экспериментальном порядке. Однако применение теплоизоляции в труднодоступных районах и в суровых условиях высокогорья Таджикистана представляется крайне затруднительным. Создание плотного белого дыма или густого тумана над ледниками в целях их защиты от интенсивного таяния в тёплое время года технически сложно, а для крупных ледников практически невозможно. Кроме того, такой подход может нанести серьёзный ущерб флоре и фауне высокогорных экосистем: многодневное пребывание под слоем дыма или тумана альпийских и субальпийских лугов приведёт к экологическим последствиям. Следует также учитывать, что в разгар лета ледники являются практически единственным источником природной влаги в регионе. Намораживание дополнительных наледей путём создания мелких искусственных озёр ниже ледников возможно лишь при наличии продолжительных и сильных морозов. В горах Таджикистана такие условия наблюдаются лишь в отдельных районах Восточного Памира и не позволяют создавать наледи объёмом в миллионы кубических метров, как это возможно, например, в Сибири. [5].

Большинство таких мер сталкиваются с серьёзными ограничениями в условиях Центральной Азии. Однако при детальном рассмотрении становится ясно, что почти все перечисленные мероприятия по регулированию таяния ледников непригодны для условий Таджикистана. Исключение составляет аккумуляция осеннего стока в буферных ёмкостях, то есть создание небольших прудов в приледниковых зонах для накопления воды в межсезонный период. Предлагается сооружать неглубокие водонакопительные пруды,

которые могут обеспечить запас воды в периоды дефицита. При этом особое внимание должно уделяться безопасности таких сооружений: в случае прорыва в результате оползней, обвалов, селей или землетрясений ущерб должен быть минимальным. Плотины для таких прудов могут быть построены методом направленных взрывов либо возведены как капитальные сооружения из железобетона с обязательным аварийным сбросом воды на случай переполнения.

Аналогичные водоёмы, такие как Сельбурское и Муминабадское водохранилища, уже существуют в стране и используются исключительно для орошения. Однако они расположены в долинах, а не в горных или приледниковых зонах, что ограничивает их эффективность в решении задач адаптации к таянию ледников. [5].

Состояние и отступление ледника Зеравшан.

Зеравшанский ледниковый комплекс является одним из крупнейших в Средней Азии и представляет собой весьма интересный природный объект, заслуживающий всестороннего изучения, как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Горные хребты и высоты бассейна реки Зеравшан являются зоной аккумуляции и накопления снего-ледникового запаса. В бассейне насчитывается 1 272 ледника общей площадью 708,5 км², причем 892 из них, более 70% от общего количества, имеют размеры от 0,1 км² и занимают площадь 686,7 км². Общий объем ледников в бассейне составляет 26 км³. Значительные площади оледенения приурочены к верховьям рек Матча и Искандердаря, расположенных в крупных горных массивах Матчинском и Ганза-Чимтаргинском (Искандеркульском) местах соединения хребтов [6].

В Матчинском и Искандеркульском узлах оледенения сосредоточено 245,0 км² и 56,0 км² площади ледников соответственно. В данных узлах находятся наиболее крупные ледники бассейна. Скопление крупных ледников в верховьях реки Матча и особенно на южном склоне Туркестанского хребта обусловлены большими абсолютными высотами самого хребта, поднимающегося на этом участке выше 5 000 м. Большому оледенению южного склона хребта способствует его расчлененность на крупные долины, создающие благоприятные условия для накопления значительного количества твердых осадков и имеющие важное значение в питании р. Зеравшана (Рис.1).

Рис.1 Ледники бассейна реки Зеравшан

Топографическая карта ледника Зеравшан впервые был составлен в 1880 году во время проведения комплексных исследований полярных областей Земли и отдельных горных ледниковых территорий (Рис.2).

Постоянное инструментальное наблюдение за состоянием и деградации ледника Зеравшан начато в 1927 году.

Согласно результатам исследования по состоянию оледенения на 2017 год в Зеравшанский ледник имеется 72 приточного ледника общей площадью 134,67 км². Проведенные расчеты показывают, что среднегодовые темпы деградации оледенения изучаемой территории за период 1980-2017 гг. почти в два раза ниже среднегодовых темпов деградации за период 1957-1980 гг., что составляет 0,24% в год и 0,42% в год, соответственно (Рис.2) [7].

Рис.2. Зеравшанский ледник, 1880 год

Рис.3 Карта-схема Зеравшанского оледенения

Исследование показало, что в период с 1927 по 1991 годы ледник отступил на расстояние 1500 метров, в среднем ежегодно на 20-25 метров, площадь ледника уменьшилась на 500 км². За период с 1991 по 2009 годы ледник Зеравшан отступил на 1600-1700 метров, в среднем ежегодно на 65-70 метров, а площадь ледника освободилась на 700 км² (Рис.3) [8,9].

Рис. 4. Отступление ледника, годы

Карта-схема ледника Зеравшан за последние 40 лет, 1978, 1979, 1988 и 2019 годы.

Рис.5 Карта-схема ледника 1927-2009 за 1978-2019 годы

Методы исследования.

Для определения профиля высот в языковой части ледника использовалась GPS-система, с усреднёнными точками высот и координатами. Были получены данные с около 20 точек, начиная с языковой части ледника. Длина профиля составила 2 км, а ширина варьировалась от 600 до 700 метров. Эти данные были обработаны в программе ArcGIS, и на основе полученных значений был построен профиль высот, который начинался на

высоте 2785 метров над уровнем моря и поднимался до языковой части, расположенной на высоте 2830 метров.

В 2024 году граница ледника Зеравшан находилась на высоте 2830 метров над уровнем моря. Согласно данным Второго Международного полярного года, в сентябре 1932 года граница ледника располагалась на высоте 2725,5 метров. Эти данные свидетельствуют о том, что за 92 года, в результате повышения температуры воздуха, граница зоны ледообразования поднялась на 105 метров, что составляет в среднем 1,14 метра в год. (Рис 6 и 7).

Рис 6. Мензульна-топографическая съемка нижнего конца ледника Зеравшан, 1932 год

Рис 7. GPS съемка нижнего конца ледника Зеравшан, 2024 год

В настоящее время общая площадь, освободившаяся ото льда, составляет более 2,5 км в длину и около 700 метров в ширину. Перепад высот на этом расстоянии составляет от 50 до 100 метров. Согласно топографической карте Google, высота освобождённого участка варьируется от 2740 до 2830 метров над уровнем моря. (Рис.8). Общая площадь контура на высоте 2760 метров над уровнем моря составляет 151,5 га. (Рис 9).

Рис.8 Топографическая карта Google, свободной зоны ото ледника, высота 2760 м.н.у.

Рис. 9. Топографическая карта Google

Рис.10 Предполагаемые зона исследования на леднике Зеравшан

Представленная территория на рис. 10 предоставляет возможность проведения научно-практических работ по изучению гидрологического режима ледникового стока, созданию комплекса каскадных прудов для анализа тенденций испарения, снегонакопления и снеготаяния, а также для определения водного баланса на высотах более 2500-3000 метров над уровнем моря в окрестностях Зеравшанского ледника. Также важно провести исследования масс-баланса ледника Зеравшан и его притоков. Кроме того, существует возможность создания питомников для увеличения площади лесных и кустарниковых насаждений, таких как зеравшанская арча, на высокогорных территориях бассейна реки Зеравшан с целью увеличения площади лесонасаждения.

Увеличение площади лесонасаждений в высокогорных зонах позволит не только увеличить число дней снегозадержания, но и смягчить процесс таяния ледников. Леса и кустарники, особенно виды, адаптированные к высокогорным условиям, создают естественные барьеры для ветра и снижают скорость испарения, что способствует сохранению снежного покрова на более длительный срок. Это в свою очередь способствует стабильности водных ресурсов в регионе, улучшая гидрологический режим рек и поддерживая экосистемы, зависимые от ледников. Кроме того, увеличение лесных массивов может улучшить микроклимат, повысив устойчивость местной флоры и фауны к изменениям температуры.

Предлагаемая мера будет иметь значительный положительный эффект для туристической привлекательности региона. Уникальная горная природа верховьев Зеравшана, сохранившая свою нетронутость, представляет собой редкую и незабываемую природную красоту. В этой части региона расположены живописные горные тропы, проходящие с различных сторон: от Каротегинского хребта, через Рамитское ущелье и до Зеравшанской долины. Это место привлекает туристов своей первозданной природой и множеством уникальных маршрутов для активного отдыха.

Ледник Зеравшан представляет собой не только важный природный объект, но и уникальное место для геотуризма. Сам ледник, освободившаяся часть и прилегающие территории являются редкими геологическими образованиями, которые можно считать объектами геологического наследия или геологическими памятниками природы. В числе таких объектов — выходы горных пород, содержащие остатки ископаемых организмов, а также необычные формы рельефа, характерные для высокогорных регионов. Разработка

геотуристических маршрутов в этих местах способствует углублению знаний туристов в области наук о Земле, расширяет их понимание геологии и геоморфологии, а также позволяет сочетать познавательные экскурсии с физической активностью. Мы уверены, что предложенный маршрут привлечёт внимание как местных, так и иностранных туристов, интересующихся уникальными природными и геологическими объектами.

В заключение необходимо отметить, что изучение и сохранение ледников являются приоритетными задачами, требующими объединения усилий для решения экологических, экономических и социальных последствий изменения криосферы, а также для расширения научного сотрудничества в области её мониторинга и защиты в рамках «Десятилетие действий в поддержку криосферных наук, 2025–2034 годы»[10].

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://wmo.int/ru/news/media-centre/tayanie-lednikov-vyzovet-lavinu-kaskadnykh-posledstviy>, 2025
2. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/>
3. Reports – IPCC // URL: <https://www.ipcc.ch/reports/>
4. Hydrologic impact of regional climate change for the snowfed and glacierfed river basins in the Republic of Tajikistan: hydrological response of flow to climate change, S. Kure, S. Jang, N.Ohara,. wileyonlinelibrary.com, DOI: 10.1002/hyp.9535, 2012
5. Ледники Таджикистана, Главное управление по гидрометеорологии, Министерство охраны природы Республики Таджикистан, Душанбе, 2003
6. Карандаев С.В., Карандаева Л.М. Оценка современного оледенения бассейна ледника Зеравшанский// Центральноазиатский журнал географических исследований, ГИДРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ № 3-4, 2021
7. Каталог ледников СССР, том 14, Средняя Азия, выпуск 3, Амударья, части 1,2, бассейн реки Зеравшан, Ленинград, Гидрометеиздат, 1982,
8. Современное состояние ледника Зеравшан за последние 40 лет, Агентство по гидрометеорологии, 2022.
9. Отчёт о состоянии ледников и горных озёр бассейна реки Зеравшан, Хомидов А.Ш., 2009, ГУ по гидрометеорологии
10. Резолюция ГА ООН 78/321 от 14 августа 2024, «Десятилетие действий в поддержку криосферных наук, 2025–2034 годы».